

**INGLIZ TILINI O`QITISH, TILSHUNOSLIKNING TIL O`QITISH
METODIKASI BILAN BOG`LIQ BO`LGAN ENG MUHIM
MUAMMOLAR**

Navoiy shahar

5-IDUMning Ingliz tili fani o`qituvchisi

Arziyeva Nilufar Orif qizi

Navoiy shahar

5-IDUMning Ingliz tili fani o`qituvchisi

Najmiddinova Zulfizar Faxriddin qizi

Annotatsiya: Maqolada o'zbek tiliga o'zlashtirilgan so'zlarni va rus tilida o'zlashtirilgan so'zlarni o'qitishning asosiy metodikasi va vazifalariga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ingliz tili, fonetik, morfologik, semantik, animativ, ma'lumotlar, tilshunoslik.

Inglizcha soʻzlarning oʻzbek tiliga oʻtish jarayonini uch davrga boʻlish mumkin. Birinchi davr 1917 yilgacha boʻlgan davr, ikkinchi davr 1917 yildan 1991 yilgacha boʻlgan davr yoki sovetlar davri, uchinchi davr mustaqillik yillari, yaʼni 1991 yildan hozirgacha boʻlgan davr. Biz toʻplagan misollar va ularning tahlili shundan dalolat beradiki, ingliz tilidan oʻzbek tiliga kuchgan soʻzlarning asosiy qismi ikkinchi davrga toʻgʻri keladi va ularning hammasi rus tili orqali oʻzlashgan. Birinchi davrda boshqa german tillaridan, jumladan, nemis tilidan kirib qolgan soʻzlar bor, biroq inglizcha toʻgʻri keladigan inglizcha soʻzlar uchramadi. Uchinchi davrga toʻgʻri keladigan inglizcha soʻzlar anchani tashkil etadi. Bu soʻzlar ham ikkinchi davr soʻzlariga oʻxshab rus tili orqali oʻtgan. Shunday qilib, ingliz tilidan oʻzbek tiliga oʻzlashgan soʻzlarning hammasi ham bilvosita rus tili orqali oʻzlashgan soʻzlardir. Boshqacha qilib aytganda, ingliz tilidan oʻzbek tiliga koʻchgan soʻzlar avvalo rus tilining oʻziga xos qonun-qoidalariga boʻysunib, uning fonetik, orfoepik va grammatik normalarini qaboʻl qilgan. Rus tilidan oʻzbek tiliga oʻzlashganda esa soʻzlar ruscha oʻzgarishlar ustiga oʻzbek tiliga xos oʻzgarishlarni ham olgan. Koʻrinib turibdiki, ingliz tilidan oʻzbek tiliga oʻzlashgan soʻzlar ikki jarayon va holatni boshdan kechirgan: avvalo rus tilida, undan keyin esa oʻzbek tiliga maʼlum oʻzgarishlarga duch kelgan. [2] Shuni aytish oʻrinliki, ingliz tilidan rus tiliga oʻzlashgan soʻzlarning hammasi yo transkripsiya yoki tranmeterasiya usuli orqali qabul qilingan. Shunga koʻra ularning bir qismi oʻz holicha, oʻzgarishsiz qabul qilingan, ikkinchi bir qismi esa turlicha fonetik, orfoepik,

grammatik o'zgarishlarga yo'liqqan. Ingliz tiliga mansub so'zlarning rus tili orqali o'zbek tili lug'at tarkibiga kirib kelishga nazar tashlasak, ularda ancha o'zgarish va moslashishlar yuz berganining guvohi bo'lamiz. Bu o'zgarish va moslanishlar quyidagicha ko'rinishga ega: 1. O'zlashmalardan fonetik fonetik o'zgarishlar; 2. O'zlashmalardagi morfologik o'zgarishlar; 3. O'zlashmalardagi semantik o'zgarishlar; Keyinchalik esa, ya'ni 1940 yildan boshlab, chet so'zlarning imlo va talaffuz qoidalari rus tilidagi aytilish va yozilish shakliga o'xshatish, yaqinlashtirish, bir xillashtirish siyosati yurgizilgan, ya'ni qabul qilingan so'zlar rus tiliga qanday shaklda bo'lsa, shunday shaklda o'zlashtirish tendensiyasi paydo bo'lgan, taraqqiy etgan va mustahkamlana borgan. Tilshunoslikning til o'qitish metodikasi bilan bog'liq bo'lgan eng muhim nazariy muammolaridan biri esa til o'qitish tizimining aniqlashdir. Hozirgi kunda chet tillarni o'qitishning bunday tizimini aniqlashda faqat til birliklarigina emas, ham o'zaro bir-biriga bog'lanishi va ta'sirini ko'zda tutish kerak bo'layapti. Aniqroq qilib aytganda, hozir tilning ichki tuzilishini hisobga olish bilangina emas, balki uning funksional-semantik aspektini nazarda tutish ham kunda lingvodidatikaning tarmoqlararo aloqalarida funksional-semantika jihatdan eng muhim omillardan hisoblanadi. Ushbu maqolada yuqoridagi masalalarni animativlik (rus tilidagi «odushevlenny» atamasiga mos keladi) kategoriyasi misolida ko'rib chiqamiz, chunki bu tushuncha tilshunoslikning hozirgi bosqichida eng muhim leksik-grammatik kategoriyalar ba'zi bir olimlar jins tushunchasi sifatida yondashsa, boshqalari grammatik rod

kategoriyasi ushbu deb ham qarashmoqda. Ushbu fikr ko'proq ingliz tillarda, xususan o'zbek tilida rod kategoriyasi yo'q hisoblanadi.

Shuni aytib o'tish lozimki, animativlik ma'nosi grammatik rod kategoriyasi bo'lgan va bo'lgan gap tillarda ham bir xilda namoyon bo'ladi. Demak, bu kategoriya barcha tillar uchun xos universaldir. Ammo bu ma'noning ifodalanishida farq bor. Til o'qitishda ana shu farqni e'tiborga olish zarur. Masalan, rus tilida substantivlik kto? chto? so'roq olmoshlari bilan ifodalanib, animativlik yoki imanativlik ma'nosini anglatadi. Demak, otlarning bu ikkala til tizimidagi tasnifi leksik-semantik tamoyilga asoslanadi. Rus tilida roditelnyy va vinitelnyy kelishiklarida animativlik-imanativlik paradigmalari alohida bo'lsa, o'zbek tilida bunday hol mavjud emas. Bu narsa rus tilini chet tili sifatida o'rganish jarayonida, shuningdek, leksikani tasniflashda muayyan qiyinchiliklarni vujudga keltiradi.[3] Animativlik tushunchasi tillarining turli tarmoqlari birliklarining ishtiroqida ifodalanuvchi kategoriya sifatida foydalanishni taqozo etadi, chunki bu zidlik asosida bir-biri bilan o'zaro chambarchas hamda sintaktik vositalar mavjud. Bular biologik jins kategoriyasi bilan bog'liq yoki bog'liq bo'lmagan holda amal qiladi.

Ingliz va o'zbek tillarida animativlik ma'noga ega bo'lgan affikslarining deyarli hamma maxfiy (implisit) ifodalanish usuliga ega. Oshkor (eksplisit) ifodalanish ingliz tilida muvaqqat ko'rsatishdan iborat bo'lsa, turkiy tillarda esa

bunday xususiyat umuman uchramaydi. Ikkala tilda ham otlardagi animativlik ma'nosini ifodalovchi zidlovchi affikslar mavjud emas. Bu ma'noni yuzaga chikaradigan boshqa qo'shimchalar yo'q. Shunga ko'ra, otlarni jins jihatdan ajratish ehtiyoji har bir til guruhiga xosdir. Mana shunday hollarda animativlik tushunchasi tilning boshqa vositalari orqali beriladi va ushbu ma'no leksik-grammatik jihatdan, shu jumladan affiksasiya va kompozisiya yuli bilan ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Bekmuratova U. B. "Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish"

N. Q. Xatamova, M.N.mirzayeva. "INGLIZ TILI DARSLARIDA QO'LLANILADIGAN INTERFAOL USULLAR" (uslubiy qo'llanma)

Saidov X.X., Alimova M. «Ingliz tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan so'zlarning klassifikatsiyasi haqida». Toshkent, «O'zbek tili va adabiyoti» Jurnal, 2003 y. 6-son

Mukhtasar, M., Begyor, S., Aleksandr, K., Farrukh, D., Isroil, U., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN EDUCATION SYSTEM IN OUR COUNTRY. Journal of new century innovations, 18(1), 168-173.